

Survei Kecepatan Tendangan Sabit Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate

Anong Ilham Maulana Wahab^{1*}, Rifaid Saiman²

^{1,2} Pendidikan Olahraga, STKIP Kie Raha. Ternate. Maluku Utara. Indonesia

*Correspondent: anongwahab139@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan tendangan sabit Pencak Silat Pada Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sedangkan teknik dan pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran, sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Olahraga yang berjumlah 20 mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, maka kecepatan tendangan sabit Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate bahwa tingkat kecepatan tendangan sabit dalam pencak silat pada Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate masuk dalam kategori cukup dan kurang. Diketahui kecepatan tendangan sabit kaki kanan Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate ada 9 mahasiswa (45%) dalam kategori cukup, 9 mahasiswa (45%) dalam kategori kurang, 1 mahasiswa (5%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 1 mahasiswa (5%) dalam kategori kurang sekali. Sedangkan untuk kecepatan tendangan sabit kaki kiri hasilnya ada 8 mahasiswa (40%) dalam kategori cukup, 10 mahasiswa (50%) dalam kategori kurang, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 2 mahasiswa (10%) dalam kategori kurang sekali.

Kata kunci: Kecepatan, Tendangan Sabit

PENDAHULUAN

Pencak silat merupakan sistem beladiri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Indonesia merupakan negara yang menjadi pusat ilmu beladiri tradisional pencak silat. Istilah resmi pencak silat di beberapa daerah berbeda-beda. Selain itu, pencak silat merupakan olahraga yang cukup banyak manfaatnya diantaranya yaitu untuk bela diri, kesehatan dan juga untuk prestasi. Penguasaan teknik merupakan kelengkapan yang paling mendasar, tanpa mengesampingkan unsur yang lain seperti kondisi fisik, taktik, dan mental. Teknik-teknik dasar yang harus dikuasai yaitu teknik tendangan, pukulan, hindaran, dan tangkisan.

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap rangsang. Dengan kata lain kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk menjawab rangsang dengan bentuk gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin (Awan Hariono, 2006:67).

Teknik tendangan merupakan salah satu teknik serangan yang penting dalam pencak silat. Menurut Bambang Sutiyono dalam Nanda Alfian Mahardika (2013;2) serangan adalah usaha pembelaan diri dengan menggunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan untuk mengenai sasaran tertentu pada lawan. Teknik yang sering digunakan dalam pencak silat adalah tendangan apabila dibandingkan dengan teknik lainnya seperti pukulan. Karena serangan menggunakan tendangan itu bisa lebih jauh jangkauannya dan apabila tendangannya tepat pada sasaran/lawan dan dinyatakan sah mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan pukulan yaitu 2, sedangkan pukulan 1, sehingga teknik tendangan sangat penting dikuasai para pesilat. Teknik tendangan dalam pencak silat ada beberapa macam, diantaranya yaitu: tendangan depan, tendangan samping, tendangan sabit, tendangan belakang. Tendangan sabit merupakan salah satu tendangan yang sering digunakan untuk melakukan serangan dalam pertandingan pencak silat. Selain itu tendangan sabit juga memerlukan kecepatan dan kekuatan otot power yang besar agar mendukung gerakan menjadi optimal.

Menurut Aditya (2011) tendangan menempati posisi istimewa dalam pencak silat, tendangan yang dilancarkan oleh pesilat dan masuk pada sasaran akan memperoleh nilai 2. Pada setiap pertandingan pencak silat, kita melihat 100% pesilat menggunakan teknik tendangan dengan berbagai variasi, namun pada umumnya untuk mendapat hasil yang maksimal, hampir semua teknik tendangan menggunakan metode lecutan tungkai bawah pada lutut, diikuti perputaran pinggang dan dorongan pinggul untuk menambah eksplosivitas tendangan. Dipertegas oleh Erwin (2015) tendangan sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung seperti sabit atau arit. Perkenaannya, yaitu bagian punggung telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki.

Namun akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan saat mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate melakukan praktik pencak silat, masih terlihat beberapa kesalahan maupun kekurangan dalam mempraktikkan tendangan sabit. Ini disebabkan karena sebagian mahasiswa kurang menguasai teknik dasar dan saat melakukan tendangan sabit posisi kaki kurang benar sehingga gerakan terlihat kaku dan kurang cepat. Agar mahasiswa dapat melakukan tendangan sabit dengan benar, maka perlu menguasai teknik dasar, fokus dan konsentrasi dalam melakukan tendangan sabit. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui hasil tendangan sabit pada mahasiswa POR.

Secara etimologi istilah silat dikenal secara luas di Asia Tenggara, akan tetapi khusus di Indonesia istilah yang digunakan adalah pencak silat. Istilah ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Nama "pencak" digunakan di Jawa, sedangkan "silat" digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya dan Kalimantan. Dalam perkembangannya kini istilah "pencak" lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan "silat" adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan (Hajir, 2017).

Lebih lanjut Nasution (2017), menjelaskan bahwa: pencak silat terdiri dari dua kata yaitu "Pencak" dan "Silat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencak yang berarti permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya. Sedangkan silat berarti pencak/bela diri, bersilat/bertengkar. Dari pengertian tersebut secara singkat, pencak silat dapat diartikan sebagai suatu keahlian bela diri

yang menggunakan kepandaian menangkis, mengelak, menyerang dan sebagainya yang digunakan dalam berilat/bertengkar.

Sedangkan menurut Kriswanto (2015) kaidah pencak silat adalah aturan dasar tentang cara-cara melaksanakan atau mempraktekan pencak silat. Kaidah ini mengandung ajaran moral serta nilai-nilai dan aspek-aspek pencak silat sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, aturan dasar pencak silat tersebut mengandung norma etika, logika, estetika, dan atletika. Kaidah ini dapat diartikan sebagai aturan dasar yang mengatur pelaksanaan pencak silat secara etis, teknis, estetis, dan atletis sebagai satu kesatuan. Ditinjau dari identitas dan kaidahnya, pencak silat pada hakikatnya adalah substansi dan sarana pendidikan mental spiritual dan pendidikan jasmani untuk membentuk manusia yang mampu menghayati dan mengamalkan ajaran falsafah budi pekerti luhur.

Mempelajari pencak silat harus mempunyai kemampuan dan keterampilan yang baik. Menurut Lubis (2017) Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali, yang mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Dengan demikian, pencak silat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki empat aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Kesamaan teknik dasar yang harus dikuasai oleh semua bela diri adalah sikap kuda-kuda.

Menurut Slamet (2017) tendangan menempati posisi istimewa dalam pencak silat, tendangan yang dilancarkan oleh pesilat dan masuk pada sasaran, akan memperoleh nilai 2. Pada setiap pertandingan pencak silat, kita melihat 100% pesilat menggunakan teknik tendangan dengan berbagai variasi, namun pada umumnya untuk mendapat hasil yang maksimal, hampir semua teknik tendangan menggunakan metode lecutan tungkai bawah pada lutut, diikuti perputaran pinggang dan dorongan pinggul untuk menambah eksplosivitas tendangan.

Menurut Kriswanto (2015) dalam pencak silat, serangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan tungkai. Serangan tungkai lebih dikenal dengan tendangan. Berikut adalah uraian teknik dasar tendangan yang membutuhkan kekuatan dan kecepatan.

1. Tendangan lurus yaitu tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran.
2. Tendangan Jejak, Tendangan jejak disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong kesasaran dada/perut dengan perkenaan telapak kaki penuh atau tumit. Tendangan jejak disebut juga tendangan gejos, dalam pencak silat dilakukan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin dan kemudian mendorong tungkai ke sasaran.
3. Tendangan T, Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Tendangan dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangan lurus ke samping (membentuk huruf "T"). Perkenaannya adalah sisi bagian luar (bagian tajam telapak kaki).
4. Tendangan Belakang, Tendangan belakang adalah tendangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memutar tubuh dan sikap tubuh membelakangi lawan, dengan perkenaan pada telapak kaki atau tumit. Tendangan ini bisa dilakukan dengan atau tanpa melihat sasaran.
5. Tendangan Sabit, Tendangan Sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping

melengkung seperti sabit/arit. Perkenaannya, yaitu bagian punggung telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki.

6. Sapuan, Sapuan adalah serangan menyapu kaki dengan lintasan dari luar ke dalam dan bertujuan menjatuhkan lawan. Ada dua jenis sapuan, yaitu sapuan tegak dan sapuan rebah. Sapuan tegak mengarah ke mata kaki, sedangkan sapuan rebah mengarah ke bagian betis bawah.
7. Guntingan, Guntingan adalah teknik menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepitkan kedua tungkai pada sasaran leher, pinggang, tungkai lawan sehingga lawan jatuh. Berdasarkan arah gerakannya, ada dua jenis guntingan, yaitu guntingan luar dan guntingan dalam.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka disimpulkan bahwa teknik dasar pencak silat adalah suatu gerak dasar dalam pencak silat yang gerakannya terencana dan terarah. Teknik-teknik dasar dalam olahraga pencak silat antara lain seperti (1) kuda-kuda, (2) pasang, (3) pukulan, (4) tendangan, (5) tangkisan dan (6) bantingan. Tanpa penguasaan beberapa teknik dasar tersebut, tidak akan mungkin bisa bermain secara terampil. Menurut Notosoejitno (2017) tendangan sabit adalah tendangan yang dilaksanakan dengan menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya dari samping dan perkenaannya pada punggung kaki. Dipertegas oleh Kriswanto (2015) tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung seperti sabit/arit. Perkenaannya, yaitu bagian punggung telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan sebelah kaki dari arah samping mengarah ke dalam yang gerakannya mirip dengan sabit atau celurit, dengan perkenaan punggung kaki dan jari-jari kaki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata bertujuan mengetahui keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Menurut Hadi (1991). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sedangkan teknik dan pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari kekurangan secara faktual, dalam Agus (2019:15).

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 juni 2021 bertempat di gedung bulutangkis STKIP Kie Raha Ternate. Menurut Arikunto (2014) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian ini mahasiswa putra POR STKIP Kie Raha Ternate. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi terjangkau tersebut, kemudian diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel (*total population*). Menurut Arikunto (2019) mengatakan bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang dapat diambil secara keseluruhan atau sampel total. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini mahasiswa putra POR STKIP Kie Raha ternate sebanyak 20 orang.

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti didalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. (Arikunto, 2007).

1. Tes Tendangan Sabit

Untuk mengetahui kecepatan tendangan sabit pada mahasiswa STIKP Kie Raha diukur dengan tes pengukuran kecepatan tendangan pencak silat (Johansyah Lubis, 2016). Tes pengukuran kecepatan tendangan sabit pencak silat dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut :

- a. Peralatan yang digunakan adalah sandsak (diharapkan 50kg/ target (*hand box*), meteran dan stopwatch.
- b. Petugasnya adalah pengukur ketinggian sandsak/target, pencatat waktu, dan penjaga sandsak.
- c. Pelaksanaan, mahasiswa berdiri dibelakang sandsak/target dengan satu kaki tumpu berada dibelakang garis sejauh 50cm putri dan 60cm putra. Pada saat aba-aba “ya”, mahasiswa melakukan tendangan dengan kaki kanan dan kembali ke posisi awal dengan menyentuh lantai yang berada dibelakang garis, kemudian melanjutkan tendangan kanan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya selama 10 detik. Demikian juga dengan kaki kiri. Pelaksanaan dapat dilakukan tiga kali dan diambil hasil yang terbaik dengan ketinggian sandsak/target 75 cm (putri) dan 100cm (putra). Tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan tendangan sabit dalam pencak silat.

Tabel 1. Kriteria penilaian kecepatan tendangan sabit.

Kategori	Putri	Putra
Baik sekali	>24	>25
Baik	19-23	20-14
Cukup	16-18	17-19
Kurang	13-15	15-16
Kurang sekali	<12	<14

Sumber: Johansyah Lubis (2016:199)

Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen

Dimensi	Indikator	Yang diukur	Alat Ukur
Tendangan Sabit	Melakukan tendangan sabit	Banyaknya tendangan sabit yang sah selama 10 detik	Stopwatch

Variabel dalam penelitian ini adalah kecepatan tendangan sabit dalam pencak silat mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian adalah untuk melakukan teknik dasar pencak silat berupa tendangan sabit yang dilakukan oleh mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate, diukur dengan menggunakan tes pengukuran kecepatan tendangan pencak silat yang di buat.

Prosedur Penelitian

1. Persiapan
 - a. Penempatan lokasi dan jadwal penelitian.
 - b. Melakukan observasi dan pengambilan data.
 - c. Penentuan penilaian (*judgement*) dimana yang menjadi penilai dalam hal ini sebanyak 1 orang
 - d. Membuat format Penilaian.
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - f. Dalam pelaksanaan selanjutnya adalah pengambilan nilai, dimana sampel nantinya yang akan melakukan teknik dasar pencak silat yang mana dinilai adalah kecepatan tendangan sabit. Maka penilaian dapat dilihat dari format penilain.

- g. Kriteria penilaian, kriteria pengambilan penilaian yang dilakukan oleh 1 penilai (*judgement*)
2. Persiapan
 - a. Mengumpulkan mahasiswa yang dijadikan sampel.
 - b. Memberikan pengarahan.
 - c. Melakukan pemanasan.
 - d. Melakukan tes.
 - e. Mengelompokan data.
 - f. Mengolah data.
 - g. Membuat kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah diselesaikan. Sebelum pelaksanaan tes terlebih dahulu diberi pengarahan dan petunjuk dengan ketentuan yang akan digunakan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah survei. Dengan tes dan pengukuran untuk memperoleh data dilapangan melalui sampel dan observasi langsung, dengan kata lain data diperoleh melalui tes pengamatan dan tes keterampilan gerak dasar tendangan sabit pencak silat langsung di lapangan.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Sebab dengan adanya analisis data, maka hipotesis yang ditetapkan bisa diuji kebenarannya. Apabila data telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisa data sehingga dari data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan.

Dengan adanya analisis data, maka dapat diketahui tingkat kecepatan tendangan sabit mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dalam bentuk presentase, untuk mengetahui tingkat kecepatan tendangan sabit. Mahasiswa melakukan tendangan sabit pada sasaran selama 10 detik. Setelah diketahui hasilnya, kemudian dikelompokkan menjadi 5 kategori, baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali. Kemudian dipresentasikan dari jumlah semua sampel putra mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate menurut Suharsimi Arikunto dalam Agus (2019).

HASIL PENELITIAN

Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa POR STKIP Kie Raha dengan jumlah 20 mahasiswa putra. Secara terperinci hasil data penelitian yaitu: jumlah sampel 20, jumlah nilai 315, rata-rata 15,75, standar deviasi 1,997, varian, 3,99, nilai tertinggi 20 nilai terendah 12, dan rentang 8.

Tabel 3. Deskriptif Statistik Kecepatan Tendangan Sabit Kiri

No	Deskriptif statistik	Tendangan Sabit
1	Jumlah sampel	20
2	Jumlah Nilai	292
3	Standar deviasi	2,01
4	Varian	4,04
5	Rata-rata	14,6
6	Nilai tertinggi	18
7	Nilai terendah	12
8	Rentang	6

Berdasarkan tabel 3 di atas maka data hasil penelitian tentang kecepatan tendangan sabit kiri diperoleh jumlah sampel 20, jumlah nilai 292, rata-rata 14,6, standar deviasi 2,01, varian, 4,04, nilai tertinggi 18 nilai terendah 12, dan rentang 6.

Dari perhitungan data yang terkumpul, hasil tes kecepatan tendangan sabit pada mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate. Distribusi Frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Fekuensi Kecepatan Tendangan Sabit Kanan.

No	kelas interval	Frekuensi	f(%)
1	20-18	3	15%
2	17-15	12	60%
3	14-12	5	25%
4	10-8	0	0%
5	6-4	0	0%
Jumlah		20	100%

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kecepatan tendangan sabit pada mahasiswa putra program studi pendidikan olahraga STKIP Kie Raha Ternate, yang masuk dalam kelompok nilai di atas rata-rata yaitu 12 mahasiswa dengan presentase 60%, dan 3 mahasiswa dengan presentase 15%. Sementara mahasiswa dengan skor di bawah rata-rata adalah 5 mahasiswa dengan presentase 25% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram gambar berikut:

Tabel 5. Distribusi Fekuensi Kecepatan Tendangan Sabit Kiri.

No	kelas interval	Frekuensi	f(%)
1	18-17	6	30%
2	16-15	3	15%
3	14-13	9	45%
4	12-11	2	10%
5	10-9	0	0%
Jumlah		20	100%

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kecepatan tendangan sabit pada mahasiswa putra program studi pendidikan olahraga STKIP Kie Raha Ternate, yang masuk dalam kelompok nilai di atas rata-rata yaitu 3 mahasiswa dengan presentase 15%, dan 6 mahasiswa dengan presentase 30%. Sementara mahasiswa dengan skor di bawah rata-rata adalah 9 mahasiswa dengan presentase 45%, dan 2 mahasiswa dengan presentase 10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram gambar berikut:

Tabel 6. Hasil Tes Kecepatan Tendangan Sabit Kanan

Kategori	Putra	frekuensi	f(%)
baik sekali	>25	0	0%
Baik	19-23	1	5%
Cukup	16-18	9	45%
Kurang	13-15	9	45%
kurang sekali	<12	1	5%
Jumlah		20	100%

Berdasarkan pada tabel 6 di atas, maka dapat diketahui sebanyak 1 mahasiswa dalam kategori kurang sekali (5%), 9 mahasiswa masuk kategori kurang (45%), 9 mahasiswa dalam kategori cukup (45%), 1 mahasiswa masuk dalam kategori baik (5%), dan 0 mahasiswa dalam kategori baik sekali (0%).

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka data kecepatan tendangan sabit tampak seperti pada gambar berikut ini:

Tabel 7. Hasil Tes Kecepatan Tendangan Sabit Kiri

Kategori	Putra	frekuensi	(f%)
baik sekali	>25	0	0%
Baik	19-23	0	0%
Cukup	16-18	8	40%
Kurang	13-15	10	50%
kurang sekali	<12	2	10%
Jumlah		20	100%

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, maka dapat diketahui sebanyak 2 mahasiswa dalam kategori kurang sekali (10%), 10 mahasiswa masuk kategori kurang (50%), 8 mahasiswa dalam kategori cukup (40%), 0 mahasiswa masuk dalam kategori baik (0%), dan 0 mahasiswa dalam kategori baik sekali (0%).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah ditemukan menunjukkan bahwa kecepatan tendangan sabit kanan mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate dalam kategori cukup dan kurang. Hal tersebut diperkuat dengan analisis data dimana ada 9 mahasiswa (45%) dalam kategori cukup, 9 mahasiswa (45%) dalam kategori kurang, 1 mahasiswa (5%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 1 mahasiswa (5%) dalam kategori kurang sekali.

Sedangkan untuk kecepatan tendangan sabit kiri masuk dalam kategori kurang, hasilnya ada 8 mahasiswa (40%) dalam kategori cukup, 10 mahasiswa (50%) dalam kategori kurang, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 2 mahasiswa (10%) dalam kategori kurang sekali.

Hasil penelitian di atas mendukung beberapa penelitian sebelumnya, seperti Angga Singgih P (2017) dalam penelitian yang Di SMP Sunan AL-Ambiya Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang". Populasi dalam penelitian ini peserta Ekstrakurikuler Pencak Silat Di SMP Sunan AL-Ambiya Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang berjumlah 12 siswa putra. Pada penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel penelitian sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Hasil penelitian instrumen kecepatan tendangan sabit diukur dengan tes kecepatan tendangan sabit, diketahui: dalam kategori "sangat rendah" ada 1 siswa (8,33%), kategori rendah ada 2 siswa (16,67%), kategori sedang ada 5 siswa (41,67%), kategori tinggi ada 3 siswa (22,00%) dan kategori sangat tinggi ada 1 siswa (8,33%). Dengan demikian dapat disimpulkan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler Pencak Silat Di SMP Sunan AL-Ambiya Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah "sedang".

Apabila hal ini di hubungkan dengan teori-teori yang telah di kemukakan, pada dasarnya yang mendukung hasil penelitian ini tinggi atau rendahnya kecepatan tendangan

sabit dalam pencak silat dipengaruhi oleh tingkat keseriusan mahasiswa dalam melatih gerak dasar tendangan sabit yang telah diajarkan pada saat pembelajaran mata kuliah pencak silat. Sesuatu dapat dikatakan berhasil apabila mahasiswanya melakukan apa yang disampaikan dengan baik serta melatihnya dengan serius. Khususnya pada kecepatan tendangan sabit pencak silat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah ditemukan menunjukkan bahwa kecepatan tendangan sabit kanan mahasiswa POR STKIP Kie Raha Ternate dalam kategori cukup dan kurang. Hal tersebut diperkuat dengan analisis data dimana ada 9 mahasiswa (45%) dalam kategori cukup, 9 mahasiswa (45%) dalam kategori kurang, 1 mahasiswa (5%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 1 mahasiswa (5%) dalam kategori kurang sekali.

Sedangkan untuk kecepatan tendangan sabit kiri hasilnya ada 8 mahasiswa (40%) dalam kategori cukup, 10 mahasiswa (50%) dalam kategori kurang, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik, 0 mahasiswa (0%) dalam kategori baik sekali, dan 2 mahasiswa (10%) dalam kategori kurang sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan tendangan sabit mahasiswa Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha ternate dalam kategori kurang.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disajikan yaitu:

1. Bagi para peneliti lainnya, penullis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya bagi para peneliti yang dikemudian hari mengadakan penelitian serupa dan menyempurnakannya, penulis akan sangat berterima kasih.
2. Bagi para pembaca lainnya, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai olahraga pencak silat dan memberikan manfaat kepada anda semuanya.
3. Bagi mahasiswa dan seluruh pelaku olahraga pencak silat bahwa dengan latihan yang maksimal akan mampu meningkatkan kemampuan dan kemahiran pada olahraga tersebut demi meraih prestasi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. S. (2017). Hubungan Antara Panjang Tungkai, Power Tungkai Dengan Kecepatan Tendangan Sabit Siwa Pada Ekstrakurikuler Pencak Silat Di SMP Sunan Al-Ambiya Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemaang. *Skripsi.Yogyakarta:FIK UNY*.

Arikunto, S. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hadi, S. (1991). *Metodologi Researh*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Hajir, A., & Maulana, A. S. (2017). *Pencak Silat The Indonesian Martial Arts*. Yogyakarta: Metabook.
- Hariono, A. (2006). *Metode Melatih Fisik Pencak Silat*. Yogyakarta: FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
- Komarudin. (2016). *Psikologi Olahraga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kriswanto, E. S. (2015). *Pencak Silat*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Lubis, J. (2016). *Pencak Silat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahardika, N. A. (2012). Hubungan Antara Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Perut, dan Kelentukan Sendi Panggul Dengan Kecepatan Tendangan Sabit Pada Pesilat Tapak Suci Kabupten Klaten Tahun 2012. *Skripsi*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Maryono, O. (1998). *Pencak Silat Merentang Waktu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naharsari, N. D. (2008). *Olahraga Pencak Silat*. Bekasi: Ganeca Extact.
- Nasution, F. H. (2017). *Buku Pintar Pencak Silat*. Jakarta: Anugrah.
- Notosoejitno. (1997). *Khazanah Pencak Silat*. Jakarta: Infomedika.
- Sepyanawati, N. L. (2017). *Keterampilan Dasar Pencak Silat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiana, I. K. (2017). *Keterampilan Dasar Pencak Silat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Wardoyo, H. (2016). *Pencak Silat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliandi, a. r. (2011). Hubungan Power Tungkai Dengan Kecepatan Tendangan Sabit Siswa Pada Ekstrakurikuler Pencak Silat SMP N 1 Kenduruan Tuban Jawa Timur. *skripsi*. Yogyakarta: FIK UNY.